

**ПРИЧИНЫ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФАРКТ
МИОКАРДА У МОЛОДЫХ**

Файзуллаева М.И.,

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Бахтиярова А.М.,

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Олимова М.М.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ

Инфаркт в молодом возрасте является актуальной и сложной проблемой в современном здравоохранении. Омоложение коронарной патологии сердца и смертность, к которой приводит инфаркт миокарда в молодом возрасте, это тревожный сигнал для человечества. Инфаркт миокарда встречается преимущественно в популяции лиц среднего и пожилого возраста, однако в последние годы заболевание все чаще развивается у лиц моложе 45 лет, что, по-видимому, связано с современными изменениями образа жизни. В группе повышенного риска раннего развития ИМ находятся прежде всего молодые мужчины, курильщики, лица с наследственной предрасположенностью к раннему развитию сердечно-сосудистой патологии и имеющие проблемы с трудоустройством.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, acutemyocardial, infarction, пациенты молодого возраста, youngpatients, профилактика, prevention, летальность, прогноз, prognosis, lethality

**ЁШЛАРДА МИОКАРД ИНФАРКТИСИНИНГ САБАБЛАРИ ВА
ПРОГНОСТИК АСПЕКТЛАРИ**

Файзуллаева М.И.,

Тошкент тиббиёт академиси Урганч филиали

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Бахтиярова А.М.,

Тошкент тиббиёт академиси Урганч филиали

Олимова М.М.

Тошкент тиббиёт академиси Урганч филиали

АННОТАЦИЯ

Ёшликдаги юрак хуружи замонавий соғлиқни сақлашнинг долзарб ва мураккаб муаммосидир. Ёшликда миокард инфарктига олиб келадиган юрак-қон томир касалликлари ва ўлим даражасининг ёшариши инсоният учун ташвишли сигналдир. Миокард инфаркти асосан ўрта ва кекса ёшдаги одамларда учрайди, аммо сўнгги йилларда касаллик 45 ёшгача бўлган одамлар орасида тобора кўпроқ ривожланмоқда. Миокард инфарктининг эрта ривожланиш хавфи юқори бўлган гуруҳга, биринчи навбатда, ёш эркаклар, чекувчилар, юрак-қон томир патологиясининг эрта ривожланишига ирсий мойиллиги бўлган ва иш билан боғлиқ муаммолар бўлган одамлар киради.

Калит сўзлар: острый инфаркт миокарда, acute myocardial, infarction, пациенты молодого возраста, young patients, профилактика, prevention, летальность, прогноз, prognosis, lethality

CAUSES AND PROGNOSTIC ASPECTS OF MYOCARDIAL INFARCTION IN YOUNG PEOPLE

Fayzullaeva M.I.,

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

Baxtiyarova A.M.,

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

Olimova M.M.

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

ABSTRACT

Heart attack at a young age is an urgent and complex problem in modern healthcare. Rejuvenation of coronary heart disease and mortality, which leads to myocardial infarction at a young age, is an alarming signal for humanity.

Myocardial infarction occurs predominantly in the middle-aged and elderly population, but in recent years the disease has been increasingly developing in people younger than 45 years, which, apparently, is associated with modern lifestyle changes. In the group of increased risk of early development of myocardial infarction are primarily young men, smokers, people with a hereditary predisposition to the early development of cardiovascular pathology and having problems with employment.

Keywords: acute myocardial infarction, acute myocardial, infarction, young patients, young patients, prevention, prevention, lethality, prognosis, prognosis, lethality

Актуальность проблемы.

Инфаркт миокарда - становится болезнью века. Причем большинство больных с острым инфарктом миокарда погибает, не дождавшись медицинской помощи. При этом, в три раза увеличилось количество заболевших в 25-30 лет. Среди тех, кому 30-45 лет, этот показатель увеличился вдвое[3]. Болезни сердца, в том числе инфаркт миокарда молодеют с каждым годом.

Инфаркт миокарда – острое заболевание сердца, обусловленное развитием одного или нескольких очагов омертвения в сердечной мышце и проявляющееся нарушением сердечной деятельности. С возрастом в артериях развивается атеросклероз. В момент избыточной физической или эмоциональной нагрузки, повышения артериального давления, приступа аритмии стенка атеросклеротической бляшки, а значит, и внутренняя оболочка артерии сердца может треснуть, надорваться и в месте «надрыва» образуется кровяной сгусток, который приведёт к прекращению кровотока по артерии, и участок сердца, который она питается, остается без кровоснабжения. При кислородном

«голодании» клетки миокарда могут прожить максимум 20-30 минут, затем начинается некротизироваться и развивается острый инфаркт миокарда.

В России болезни системы кровообращения занимают первое место в списке причин смертности населения. 46,2% смертей происходят из-за болезней сердца. По данным НМИЦ им. В.А. Алмазова, в 2020 году сердечный недуг унес жизни 944 843 человек, что соответствует 643,9 случая на 100 тыс. населения. [6] В Ярославской области (ЯО) этот показатель составляет 575,0 случаев на 100 тысяч населения - 7266 человек в абсолютном выражении. [9] Ежегодно в России регистрируется более 50 000 случаев инфаркта миокарда. Каждый час - 5-6 человек обращается в медицинские учреждения с инфарктом миокарда. От острого инфаркта миокарда в нашей стране умирают 30% пациентов.[3] В инфаркт миокарда стоит на пятом месте в структуре смертности от болезней системы кровообращения - 50,4 случая на 100 тысяч населения, или 8,8 процента[9]. Среди причин, вызывающих инфаркт миокарда можно выделить несколько групп. Первую группу составляют факторы, изменить которые человек не в силах - генетические особенности организма, наследственность, ухудшение экологии и пол, которому мужской организм больше предрасположен к инфаркту миокарду, чем женский организм. К другой группе факторов относятся образ жизни. Если онкологические патологии на 40,4% зависят от образа жизни, то сердечно-сосудистые заболевания - на 80,1%. [5] А также фактором риска, появившимся после 2020 года, стал новый вирус, поразивший человечество—COVID-19. На фоне коронавируса смертность от болезней сердца возросла, т.к. все силы брошены на борьбу с новым вирусом, а объем плановой медицинской помощи сократился. Многие люди боятся ехать в больницу, где можно столкнуться с COVID-19. Такая ситуация вызывает стресс: люди живут в состоянии неопределенности, ухудшается экономическое положение, растет безработица, что только увеличивает уровень тревожности[10]. Многие эксперты отмечают, что системное воспаление может способствовать дестабилизации и разрыву нестабильных атеросклеротических бляшек, развитию тромбоза коронарной артерии, повышению уровня цитокинов,

гипертермия и тахикардия, повышающие потребность миокарда в кислороде, могут привести к развитию инфаркта миокарда. В настоящее время достаточно частой находкой у больных с COVID-19 являются коронавирусные миокардиты – это воспаление сердечной мышцы, вызванное непосредственным воздействием вируса на сердце[4]. Также неблагоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему человека оказывают лекарственные средства, назначаемые при лечении COVID-19. За счет их прямых токсических эффектов, так и за счет взаимодействия с другими препаратами, они могут вызывать аритмии, артериальную гипертензию и т.д[7].

За последнее десятилетие все чаще сердце стало отказывать молодым. В возрасте 25-30 лет количество заболевших увеличилось в три раза, а у тех, кому от 30 до 40 в два раза[1]. Число летальных исходов, среди этой группы пациентов, за последнее время возросло более чем в полтора раза. 5-10% от общего числа перенесших инфаркт - это мужчины в возрасте до 40 лет. Но наиболее высок риск у мужчин от 45 лет[3]. Так, среди молодых пациентов с инфаркта миокарда преобладают мужчины, страдающие сахарным диабетом, ожирением имеющие ту или иную форму дислипидемии, курильщики. У курильщиков риск инфаркта миокарда в 4-5 раз выше, чем у некурящих. Среди причин инфаркта у мужчин чаще, чем у женщин, существенную роль играет стресс на работе. Кроме того, молодые люди довольно часто не соблюдают режим труда и отдыха, посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза.[2] Инфаркта миокарда в молодом возрасте бывает даже у спортсменов - еще одна группа риска по возникновению инфаркта миокарда. Зачастую спортсмены употребляют энергетики и стимуляторы, а также анаболические стероиды для быстрого увеличения объема мышечной массы. Указанные вещества вызывают обезвоживание с последующим сгущением крови и спазм сердечных артерий, благодаря этому тромбоз и связанный с ним инфаркт миокарда могут произойти даже без предшествующего развития атеросклероза сосудов.[11]. Особую группу риска составляют молодые

женщины. У них симптоматика инфаркта миокарда выражена менее заметно, чем у мужчин. Часто женщинам моложе 55 лет ставят неправильный диагноз. Некоторые врачи убеждают пациенток, что у них не может быть сердечного приступа вследствие «слишком молодого» возраста. У молодых женщин главными проблемными факторами становятся курение и употребление гормональных препаратов. Еще одну группу риска представляют собой лица, перенесшие тяжелую коронавирусную пневмонию и имеющие артериальную гипертензию, сахарный диабет и ожирение. [4]

Прогноз инфаркта у молодых зачастую более серьезный, чем у людей среднего и пожилого возраста. Прежде всего это связано с более поздней обращаемостью за медицинской помощью и худшей диагностикой, и то и другое приводит к потере драгоценного времени, а причиной является неверие как врача, так и самого пациента в то, что в столь молодом возрасте возможно развитие инфаркта.

Что касается профилактики инфарктов, вызываемых неправильным образом жизни, то здесь всё в руках самого человека, его личного отношения к своему здоровью. Статистика такова, что после 30 инфаркт становится реальным риском для каждого! Каждый человек в состоянии следить за своим питанием, ввести в рацион полезные продукты и исключить вредные, ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.

Результаты и обсуждения.

Для оценки риска развития инфаркта миокарда с помощью анкетирования был произведен опрос лиц моложе 45 лет. Всего в опросе приняло участие 108 человек, из них 34,2% составили респонденты мужского пола и 65% женщин. Опрашиваемым были заданы следующие вопросы, касающиеся генетической предрасположенности к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, факторов, влияющих на развитие сердечной патологии, таких как стресс, вредные привычки, образ жизни, соблюдение режима питания и наличие физической нагрузки. В дальнейшем все факторы риска оценивались по балльной системе и подсчитывалось общее количество баллов, определяющих

степень опасности возникновения сердечно-сосудистое заболевания у каждого человека в отдельности и в каждой возрастной группе.

В результате проведенного исследования было выявлено, что с возрастом риск развития сердечной патологии возрастает. (см. таблица.1)

Таблица 1

**Оценка риска развития инфаркта миокарда в относительном
выражении, по возрастной категории (%)**

	Возрастная группа		до 20 лет	20-30	31-40	41-50	ИТОГО
1	Количество опрошенных респондентов, чел		47	23	18	20	108
2	Пол, %	М	27,08	59,09	29,41	31,82	34,86
		Ж	72,92	40,91	70,59	68,18	65,14
3	Избыточный вес		33,33	31,82	82,35	59,09	45,87
	>20 кг		0,00	9,09	17,65	9,09	6,42
4	Отрицательная наследственность		56,25	63,64	100,00	72,73	67,89
5	Курение		14,58	18,18	23,53	9,09	15,60
	>11 сигарет в день (2)		2,08	0,00	5,88	4,55	15,60
6	Употребление алкоголя		31,25	63,64	82,35	77,27	55,05
	раз в месяц (1)		22,92	45,45	52,94	31,82	33,94
	повыходным (2)		8,33	13,64	23,53	36,36	17,43
7	Стресс в жизни		85,42	90,91	94,12	81,82	87,16
8	Соблюдение режима						
	здоровое питание (0)		16,67	9,09	17,65	4,55	12,84
	умеренное питание (1)		43,75	36,36	41,18	68,18	46,79
	избыточные (2)		8,33	13,64	29,41	9,09	12,84
	безограничений (3)		31,25	40,91	11,76	18,18	27,52
9	Сидячий образ жизни		52,08	81,82	58,82	45,45	57,80

10	Физ.активность					
	часто (0)	14,00	2,00	3,00	10,00	29,00
	2-3 раза в нед (1)	18,00	8,00	6,00	8,00	40,00
	3-4 раза в мес (2)	9,00	1,00	1,00	5,00	16,00
	1 раз в мес (3)	3,00	1,00	4,00	1,00	9,00
	отсутствиe физ.нагрузки (4)	4,00	6,00	3,00	2,00	15,00
11	Проблемы с самочувствием	87,50	86,36	100,00	95,45	90,83
12	Имеют высокую степень риска развития ИМ	0,00	4,55	23,53	22,73	9,17
13	Оценку риска развития ССЗ в баллах	18,08	19,9	22,29	23,5	20,94

В ходе исследования полученных данных было установлено, что почти в каждой возрастной группе есть лица, у которых довольно высокая вероятность развития инфаркта миокарда. Наибольшее количество таких респондентов оказалось в группе от 30 до 40 лет (23,6% от числа опрошенных в группе), в то время как в возрастной группе до 20 лет таких людей не оказалось совсем. Избыточный вес больше свойственен лицам от 30 лет и старше, молодые таких проблем почти не испытывают. Это же относится и к такому фактору, как отягощенная наследственность. 100% респондентов от 30 до 39 лет и 71,3% лиц от 40 до 50 лет указали на наличие родственников с различной сердечно-сосудистой патологией. Также в этих возрастных группах большая приверженность вредным привычкам курению и употреблению алкоголя. В частности, в группе лиц старше 40 лет 9,1% от опрошенных употребляют алкоголь чаще одного раза в неделю, а в группе от 30 до 40 лет почти 6,2% анкетированных выкуривают более 10 сигарет в день. А также лица старше 40 лет чаще испытывают проблемы с самочувствием.

Также выяснилось, что молодые люди чаще нарушают режим питания у лиц до 20 лет 31,3% и у лиц от 20 до 30 лет 41,1%. Молодым людям свойственна

более высокая физическая активность. Так, около 14,2% из них имеют физические нагрузки ежедневно, 18,3% - примерно 2-3 раза в неделю. Что касается таких факторов, как стресс и сидячий образ, здесь данные анкетирования в разных возрастных группах приблизительно схожи.

Проведенное нами исследование подтверждает все вышесказанное и нашу гипотезу о том, что с возрастом риск развития инфаркта миокарда возрастает: увеличивается количество стрессовых факторов, наблюдаются проблемы с весом, наличием вредных привычек, появляются проблемы с самочувствием. Хотя нельзя не отметить того факта, что после 40 лет люди, по всей видимости, начинают внимательнее относиться к своему здоровью, снижают количество употребления алкоголя, стараются питаться умеренно и больше двигаться.

Список использованных источников

1. Богданович Я. Инфаркт в 25-30. Говорим о том, как уберечь сердце от раннего приступа.
2. Врач назвал главные причины инфаркта в молодом возрасте. URL:
3. Гусева Е.В. Вредная работа или почему инфаркты молодеют, а сердца дряхлеют
4. Инфаркт миокарда и пандемия COVID-19.
5. Интервью с главным терапевтом Ярославской области Марией Можейко в Международный день здорового сердца.
6. Калиновская Е. Смертность от болезней системы кровообращения вернулась на уровень шестилетней давности.
7. Козлов И.А., Тюрин И.Н. Сердечно-сосудистые осложнения COVID-19 // Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 17, № 4, 2020- с. 14-21.
8. Константинова Е.В., Балаян Н.М., Шостак Н.А. Инфаркт миокарда у молодых: причины и прогноз заболевания. // Клиницист 4'2016/1'2017 том 10/11. – С. 10-13.
9. Региональная целевая программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы.
10. Статистика сердечно-сосудистых заболеваний в России.